

H-1037 Budapest, Erdőalja út 159/a.

Tel/fax: (36 1) 250 0142

www.brezovits.hu E-mail : brez@t-online.hu

GARAGE MAGIC BPS rendszerű automatikus gépi parkolóberendezés prototípus

GINOP-2.1.7-15-2016-00702

MŰSZAKI LEÍRÁS

A fejlesztés eredményeként létrehozott prototípus esetén a rendelkezésre álló épületben a megfelelő építészeti kialakítások után, a pincészinthez összesen 22 db BPS tárolómodul és a szükséges kiegészítő berendezések kétszintes telepítésével max. 19 db gépkocsi tárolására alkalmas BPS gépi parkolórendszer kerül beépítésre. Az épület adottságainak megfelelően az alaprendszerhez a földszinten kialakított 1 db fogadó-kiadóállomás, 1 db emelő, és 1 db fordítóberendezés kapcsolódik.

Az alkalmazott újonnan kifejlesztett technológia (BPS) olyan számítógép vezérlésű, háromdimenziós, modul-felépítésű tárolórendszer, amely jelen esetben gépjárművek térbeli mozgatását, rendezését, tárolását teszi lehetővé. Az BPS modulokkal mozgatott tálcás tárolási rendszer maximális helykihasználást nyújt bármilyen befoglaló méretű, alakú belső tér garázscélú beépítése esetén.

A gépkocsik fogadása, tárolótérbe történő bevitele, tárolása, mozgatása, kihozása, átadása automatikusan, emberi közreműködés nélkül, számítógép vezérléssel történik. A tárolótérben a tálcákon álló motorral tárolt járműveket elektromos hajtás mozgatja, így ott káros anyag kibocsátás nem keletkezik. Gépkocsiforgalom csak az átadóálláson történik, ami a hagyományos parkolóházakhoz, és más gépi rendszerekhez viszonyítva jóval kisebb környezeti terhelést jelent.

I./ A rendszer elemei:

1. A beléptető rendszer tárgyi berendezései

Fogadótér mely tartalmazza:

- szekcionált garázkapu, központi vezérlőről történő kézi és automatikus vezérlése és védelmi rendszere.
- gépjármű méretellenőrző optika, ill. ultrahangos érzékelők
- 1 db jelzőlámpa /piros-zöld/ a parkolási folyamat jelzésére
- 1 db sárga vészvillogó az ajtónyitás állapotának jelzésére
- 1 db LED mátrixos fényújság /információs tábla/
- 1 db micro-chip olvasó a kültérben fényvisszajelzéssel
- beállást segítő tükrök

Vezérlő egység, mely tartalmazza:

- 1 db garázs automatikát felügyelő PLC
- központi kezelőfelület, mely tartalmazza a kapu kézi ill. automatikus működtetését, a lift kézi vezérlését, valamint az automata rendszer start – stop és vészleállító felületét

2./ Emelő berendezés 1 db

- 2.1 Oszlopos emelő berendezés négy független hajtással 1 db
- 2.2 BPS liftmodul 1 db
- 2.3 Liftvezérlő elektronika 1 db

3./ Tárolótér (3 szektor)

- 3.1 BPS tároló modul 22 db
- 3.2 Tálca kódhordozóval 19 db
- 3.3 Kódolvasó 3 db

4./ Elektromos vezérlés

- 4.1 Erősáramú vezérlőszekrény 1 db (a tárolótérben elhelyezve)
- 4.2 Modulvezérlő szekrény 3 db
- 4.3 PC konfiguráció 1 készlet
- 4.4 Szünetmentes tápegység az informatikai rendszerhez 1 db
- 4.5 Kábelezés

5./ Fordító berendezés 1 db

II./ A rendszer működése:

A gépkocsi vezetője távirányítójával jelzi beparkolási szándékát. Az azonosítás után, nyitott kapu, és zöld fényjelzés esetén behajt a fogadó-kiadóállomásra, és a gépkocsit a tálcára állítja. A kapu ezután záródik. A megfelelő feltételek teljesülése esetén (úrszelvény-ellenőrzés, kézfékes rögzítés) a személykijáraton keresztül elhagyja az átadóállást, kívülről becsukja annak ajtaját, és chipkártyájának a leolvasó elé tartásával nyugtázza a betárolást.

A gépkocsit a számítógép a fogadóállomásról az emelőberendezésen, és a fordítón keresztül a tárolótérbe irányítja. Itt a vezérlés továbbítja a gépkocsit a leggazdaságosabban elérhető tárolóhelyre, figyelembe véve az energiafelhasználást, a lehető legrövidebb utat, és kihozási időt, valamint a várható parkolási időt, a tárolótérben levő többi jármű tervezett kiadási idejét. A tárolótérben a gépkocsik nem állandó, kötött helyeken állnak, hanem az előzőekben leírtak szerint, az optimalizációs software utasításaira változtathatják helyüket. A tárolótér három szektorra van osztva.

A kiadás a fogadó-kiadóállomáson történik. A chipkártyának a leolvasóhoz történő közelítését követően, illetve az applikáción keresztül leadott kiadási kérelem nyugtázásával a számítógép megkezdi a gépkocsi kihozását. Miután az átadóállásra érkezett a gépkocsi, a személybejáró ajtaja chipkártyával nyithatóvá válik. A jármű átvétele után a vezető a távirányítóval nyitja a kaput, majd a tálcáról lehajt. A művelet a kapu záródásával fejeződik be.

III./ Üzembiztonság

1./ A rendszer vezérlése szünetmentes áramforrással van ellátva.

2./ Üzemzavar, vagy vészleállás okát a számítógép a képernyőre kiírja. Ennek elhárítása, és a megfelelő ellenőrzések, ill. engedélyezés után a rendszer újraindítható. A procedurát a működtetési szabályzat részletesen leírja.

3./ A gépjárművezetőket a fogadó-, és kiadóállomásra történő behajtás alatt könnyen érthető, információs táblák, illetve feliratok tájékoztatják.

IV. Biztonságtechnika

1./ Veszély esetén az egész rendszer azonnal megállítható a vészjelző nyomógombok megnyomásával.

2./ Az emelőberendezés mozgása csak az átadóállás elhagyása után indulhat zárt ajtók mellett.

3./ Vészleállási állapotban a bejárati ajtókat, az emelőgépet és a fordítót kézi vezérléssel is lehet működtetni.

4./ Egyes főkapcsolók biztonsági okokból kulcsos kialakításúak.

5./ Az emberek biztonságát a veszélyes terek lezárása, és mozgásérzékelők védik.

6./ Az autók biztonságát optikai űrszelvény ellenőrzés garantálja, illetve fizikai korlátozások (kerékvezetők, a kerekek részére támasztógödrök) védik.

7./ A parkolórendszer indítására az összes biztonsági feltétel teljesülése esetén számítógép ad parancsot.

8./ A tárolótér zárt kialakítású, ott üzem közben senki sem tartózkodhat. Az ajtók esetleges nyitását a rendszer észleli, vészjelzést ad, és leáll.

RÉSZLETES ISMERTETÉS

A parkoló használatára jogosult személyeket el kell látni az igénybevételhez szükséges regisztrált chipkártyával, távirányítóval, és használati utasítással.

1./ Beléptetés:

Gépkocsi beadása

Egy gépkocsi betárolásnak feltétele a garázsrendszer fogadóképessége, ill. a garázshoz vezető útvonal felszabadítása.

A garázsrendszer fogadóképes, ha az automatika és a felügyelőrendszer az összes feltételt rendben találja. Ilyenek pl., hogy nincs kiadás kezdeményezve, szabad a fogadótér, a lift működőképes, van rendelkezésre álló tálca stb. Tételezzük fel, hogy a garázs fogadóképes. A parkolni kívánó gépkocsi a beállóhoz hajt, és távirányítójával jelzi beparkolási szándékát, melyet a vezérlés a sárga lámpa felkapcsolásával nyugtáz. Mikor a kapu teljesen nyitott állapotba kerül, a lámpa zöldre vált és megkezdődhet a beparkolás.

A beparkolást világító piktogramok információi és a tükrök segítik. Ha a gépkocsi megfelelő pozícióban áll és a méretellenőrző hibát nem jelez, mindegyik oldal piktogramja zölden világít, a kapu lecsukódik, és a vezető kiszállhat a járművéből. A fogadótérből távozva a kijárat ajtón kívül a falra szerelt leolvasóhoz közelíti a chipjét, majd a megfelelő visszajelzés után az ajtó automatikusan záródik és a művelet befejeződött. /Megjegyzés: a chipet egy a kulcstartóra függeszthető kör alakú börtokban szállítjuk, parkolóhelyenként 2 db-ot/ A garázsautomatika a chip alapján működik.

2. Gépkocsi kiadása

Kitárolás csak érvényes chipkártyával, vagy regisztrált applikációval lehetséges. A kitárolást kezdeményező személy a bejárat ajtónál található olvasóhoz közelíti chipjét. Ha a rendszer a kódot elfogadja, visszajelzéssel nyugtázza a kezdeményezést. Esteleges probléma esetén a telefonon szót válthat a műszaki ügyeletessel. Ha a gépkocsi a fogadótérbe érkezik, az ajtó kinyit és a vezető beszáll a gépkocsiba, távirányítójával nyitja a garázskaput, majd távozik. A kapun való áthaladás után az automatikusan zár. Előrendezést, vagyis a távozni kívánó gépkocsi kijáráshoz rendezését az applikáción keresztül lehet kérni. Ez esetben a megadott időre a rendszer előkészíti a kiadást, így annak ideje a minimálisra csökkenthető. Az előrerendezett gépkocsi átvétele az előzőek szerint történik.

3. Egyéb műveletek

- Áramkimaradáskor, mivel az átkapcsolás nem azonnali, számolni kell a rendszer leállításával. Lift vagy tálca művelet megszakítása után, kézi üzemben lehet visszaállítani a normális működés feltételeit. Ilyenkor meg kell várni a műszaki ügyelet kiérkezését.

2./ Betárolás:

Az átadóálláson a kirögzített tálcán álló, betárolásra váró gépkocsit az emelőberendezés a tárolótérbe süllyeszti. Az eltolómű a fogadásra képes szektornak megfelelő pozícióba hozza a tálcát, majd a tárolómodulra továbbítja. Az emelőberendezés mozgató modulja gondoskodik a tálca fogadásáról, illetve a tárolómodulokra, vagy a fordítóra való átgördítéséről. Az emelőberendezés rendelkezik a megfelelő biztonsági berendezésekkel.

Az emelőberendezés –1. állomásán a ráépített modul azonos magasságba kerül a tárolószinten elhelyezett tárolómodulokkal, míg földszinti állásában a rajta levő tálca beleilleszkedik az átadóállás padlószintjébe.

- A betárolás első lépéseként a tálca programozható biztonsági kódhordozójába beírásra kerülnek a chip adatai.
- A rendszer a prioritások figyelembevételével kiválasztja a fogadásra legalkalmasabb tárolószektort.
- Zárt ajtókkal, mozgásérzékelőkkel ellenőrzött tárolótér esetén a tálca rögzítése old, és az emelőberendezés a tálcán álló járművet a kiválasztott szintre süllyeszti.
- A rögzített liftmodul átgördíti a tálcát a legközelebbi üres tárolómodulra, vagy a fordítóra.

3./ Rendezés:

A **tárolómodulok** tárolótérben a –1 szinten közvetlenül az aljzatbetonra vannak erősítve. A tárolómodul a rendszer alapeleme, amely egy gépkocsi férőhely szükséges meghajtásait, valamint a gépkocsit hordozó tálca megvezetését foglalja magába. Jelen kialakításban a tárolótér 22 db tárolóhelyet tartalmaz, ami 19 db gépkocsi tárolását teszi lehetővé. Minden modulnak önálló hajtásvezérlése van, s ezek egymáshoz való kapcsolódását a központi számítógép irányítja. A számítógép a beépített optimalizáló rendszerprogram alapján adja ki az utasításokat a modulokba épített hajtásvezérléseknek.

A **tárolótálca** idomacélból és acéllemezből hegesztett merev hordozólap, melyen a gépkocsi kerekeinek megvezetésére vezetőlemezek, az első

kerekek pontos helymeghatározására és egyúttal rögzítésére támasztógödrök, továbbá a csurgalékvizet összegyűjtő vályúk vannak kialakítva.

A tálca hossz-, és keresztirányban mozgatható. Pontos megvezetését a rászzerelt görgők vezetőperemei biztosítják. A görgők gumialátétei csökkentik a zaj és rezgésterhelést.

A kritikus elemeiben duplikált számítógépes **vezérlés** a beérkezett tálcán álló járműveket a tárolószektoron belül úgy rendezi, hogy azok a kiadás várható időpontjában a lift közelében legyenek. Az út,-idő,-mozgás,-és energiafelhasználás optimalizációját megvalósító számítógépes program a prioritások figyelembevételével választja ki a legmegfelelőbb kihozási útvonalat. A hosszabb időre betett járműveket olyan tárolóhelyekre irányítja, ahol köztes mozgatás nélkül tölthetik a parkolási idő nagy részét. A program észleli, és jelzi az esetleges meghibásodásokat, ugyanakkor azonnal gondoskodik a meghibásodott modulról való lehozásról. A hiba kijavításáig a kihozást elkerülő útvonalon végzi.

A gyenge-, és erősáramú berendezések is túlnyomórészt kereskedelmi forgalomban kapható alkotóelemekből tevődnek össze. Szerelésük és működtetésük a vonatkozó szabványok és előírások szerint történik. A gyengeáramú hálózat a számítógép hardware és software elemeivel végzi a működtetéshez szükséges program futtatását, a működtető elemek működését indító és leállító jelek kiadását, továbbá az ellenőrző, és érzékelő rendszer jeleinek fogadását.

Az erősáramú hálózat a program jelei szerint látja el a mozgóegységeket energiával. A gépkocsik kímélése érdekében a mozgások felfutó és lassító üzemmódot tartalmaznak, így csökkenthetők a hirtelen indításból eredő bemozdulások, elkerülhetők a sérülések.

4./ Kitárolás:

A kihozási idő minimalizálása érdekében az előre megadott várható parkolási idő lejáratá előtt a vezérlés a gépkocsit a lift közelébe rendezi. Természetesen ettől eltérő időpontban is átvehető a jármű, csak az előrendezés adta gyorsított kiadás lehetősége vesz el. A várakozási idő csökkenthető, ha a vezető a kiadás időpontja előtt legalább 15 perccel jelzi távozási szándékát az applikáción keresztül. A kiadások sorrendjénél a rendszer figyelembe veszi az előírt prioritásokat, a bejelentkezések sorrendjét és az előrendezési állapotot.

A gépkocsi átvétele a következő módokon kezdeményezhető:

- a./ A chipkártya leolvasóhoz helyezésével
- b./ Az applikáción keresztül

Mindkét módozat esetén a kiadás előtt szükség van a chipkártyás azonosításra is. A kiléptetés menete az alábbiak szerint történik:

- A vezető az a./ , vagy b./ módozatok valamelyikével jelzi távozási szándékát, mire a rendszer megkezdi a gépkocsi kirendezését.

A lift melletti tárolómodulra állított járművet a rendszer mindaddig nem gördíti a liftre, amíg a vezető a bejárat melletti kártyaolvasónál chipkártyájával nem jelzi ottlétét.

- A b./ lehívási esetben a vezető bejelentkezik chipkártyájával a bejáratil olvasónál.
- A vezérlés a liftre továbbítja a járművet.
- A lift az átadóállásra emeli a gépkocsit.

5./ Kiegészítő berendezések:

Az alaprendszer zavartalan működéséhez kiegészítő berendezések csatlakoztatására is szükség van.

5.1 *térfigyelő kamerák*

Az átadóálláson elhelyezett 2 db belső, és 1 db külső térfigyelő kamera képei a technikai helyiségben elhelyezett osztott képernyős monitoron jelennek meg, és kerülnek egyhetes rögzítésre.

5.4 *füst, hő érzékelő rendszer*

A tárolótérben szektoronként elhelyezett érzékelők figyelik, hogy a gázok koncentrációja, illetve a hőmérséklet a megengedhető határértékek alatt vannak-e. Túllépés esetén az érzékelő rendszer jelzést ad, és aktiválja a megfelelő elhárító rendszert. A garázs érzékelő rendszere informatikai kapcsolatban áll az épület általános biztonsági hálózatával.

5.5 *tűzvédelmi rendszer*

A szükség esetén beépítendő automatikus tűzvédelmi rendszer felépítését, és működését annak külön részletes műszaki leírása tartalmazza.

5.6 *szellőztető rendszer*

Az átadóállások, és a kezelői helyiség szellőztetése az építési szabványok előírásai szerint történik. A tárolótér szellőztetésére a tűzrendészeti előírások szerinti füstelszívó hálózat kerül beépítésre. Az esetenként feldúsuló gázok, és gőzök kiöblítését a füstelszívó hálózat vezérelt szakaszos üzemeltetésével kell megoldani.

5.7 *tartalék áramforrás*

Áramkimaradás esetén a rendszer energiaellátása átáll a tartalék hálózatra. (opció)

6./ Műszaki adatok, méretek:

A várható igények, az üzemeltetői elvárások, és az épület adottságai alapján választottuk ki azon autótípusokat, melyek méreteit, mint maximális méreteket vettünk figyelembe a tervezésnél. Az építészeti adottságokon belül megvalósítható legnagyobb tárolható gépkocsi méret behajtott tükrökkel:

modulméret: 5250 x 2125 mm
tálcaméret: 5200 x 2075 mm
gépkocsiméret: 5050 x 1970 x 1750mm
külső abroncsméret: 1875 mm

Tálcánkénti **teherbírás: 2000 kg/tálca** (opció: 2600 kg/tálca)

A modulok teljes terheléssel számított **összsúlya: 3200 kg** (opció: 3800 kg)

A tálcák mozgatása során alkalmazott **szállítósebesség: 0.5 m/sec**

A fellépő maximális **hangnyomásszint** (zajterhelés)

- a tárolótérben az emelőberendezéseknél: 75 dB

- az átadóálláson: 63 dB

- az átadóálláson kívül: 50 dB

A tárolótérben a maximális **teljesítményfelvétel: 35 kW**

mely az emelő berendezés, és a tárolószektorok együttes működése esetén lép fel. Ezt az üzemmódot a vezérlés energiatakarékos optimalizációja a gyakorlatban kerüli.

A kihozási idő nagymértékben függ a tárolótér telítettségétől, a gépkocsi pillanatnyi helyzetétől. Azonban a beadáskor a számítógépbe kerülhet a várható kiadási idő is. Ennek ismeretében a számítógép már előre rendezi a tárolótérben lévő autókat, így mindig a lehető legrövidebb idő alatt képes a kihozásra. Így az előbb említett kapacitású garázs esetében előrerendezéssel a

kihozási idő: 1-4 min.

Figyelembe véve az átadás személyi feltételit is, egy átadás átlagos időszükséglete: 2-5 perc